

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

AC1: Alfabetización en información y datos

12 h

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet , 1 h
- 1.2 Navegadores web, 5 h
- 1.3 Búsqueda información, 6 h

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.1 Plataformas de aprendizaje en línea:

- 2.1.1 Aula Virtual Moodle, 8 h
- 2.1.2 Canal YouTube, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales

10 h

- 3.1 Formatos de archivos (pdf, doc, docx, pptx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

12 h

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos, 2 h
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h
- 0.4 Programas básicos, 8 h

Módulo 1 Competencia Digital (M1)

40 h

AC4: Seguridad en la red

4 h

- 4.1 La seguridad Internet, 2 h
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5: Resolución de problemas

0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M1 AC0

Contenidos

0. Uso básico del sistema operativo

0.1. Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles

0.1.1. Ordenador

0.1.1.1. Microsoft Windows

0.1.1.2. Apple Mac OS

0.1.1.3. Linux

0.1.2. Móvil

0.1.2.1. Google Android

0.1.2.2. Windows Phone

0.1.2.3. Apple iOS

0.2. Escritorio de Windows

0.2.1. Los iconos

0.2.2. La barra de tareas

0.2.3. El botón "INICIO"

0.2.4. La zona de accesos directos

0.2.5. La barra de notificaciones

0.2.6. El fondo de escritorio

0.3. Menú "INICIO"

0.3.1. Herramienta de búsqueda

0.3.2. Usuario

0.3.3. Imágenes

0.3.4. Documentos

0.3.5. Configuración

0.3.6. Inicio/Apagado

0.4 Programas básicos

0.4.1 Navegador

0.4.2 Explorador de archivos

0.4.3 Visor de imágenes

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.1 Sistemas Operativos para ordenador

Sistema Operativo (SO): programa que se inicia al encender el ordenador y se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, tanto de *hardware* (disco duro, almacenamiento, pantalla, teclado, ratón, etc.) como el *software* (programas e instrucciones) permitiendo la comunicación entre el usuario y el ordenador.

Las partes más importantes de un SO son:

1. **Núcleo (kernel):** es el responsable de que arranque el sistema y tener el control sobre los diferentes componentes de hardware del sistema.
2. **Interfaz:** conjunto de elementos gráficos o visuales que permiten al usuario interactuar con el ordenador (escritorio, ventanas, iconos, etc.).
3. **Drivers:** su función es facilitar que el ordenador interactúe con los periféricos.
4. **Sistema de archivos:** se encarga de ordenar y clasificar información en unidades de almacenamiento.

Los sistemas operativos más utilizados son Windows, MacOS y GNU/Linux.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.1 Sistemas Operativos para ordenador

Windows

- Están diseñados por **Microsoft**.
- A los ordenadores que usan **Windows** se les llama **PC**, del inglés **Personal Computer**.
- **Windows** es el nombre comercial del sistema operativo **Windows NT**. Se basa en **MS-DOS** (del inglés **MicroSoft Disk Operating System**).
- **Windows 10** es la versión actual, la más completa y utilizada.
- Viene con muchas aplicaciones preinstaladas, y cada usuario instala las que necesita.

MacOs

- Están diseñados por **Apple Inc.**
- Los ordenadores que usan **MacOS** se llaman **Mac (Macintosh)**.
- Las siglas **OS** hacen referencia a **Operating System (Sistema Operativo)**.
- MacOS actualiza su SO cada año de manera gratuita. **Monterrey** es la versión actual.
- Se centra en la interfaz gráfica de usuario, sencilla e intuitiva.
- El sistema operativo **Windows** puede instalarse en ordenadores Mac.

Mac OS

GNU/Linux

- No está diseñado por ninguna compañía, es un sistema operativo de **código abierto**.
- Linux es el núcleo, es decir, la parte del SO que comunica el hardware y las aplicaciones.
- El resto del sistema operativo, lo que utilizamos, se crea bajo el proyecto GNU.
- GNU/Linux, al igual que Windows, puede instalarse tanto en PC como en Mac.

GNU/Linux

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.1.1 Windows

Pros

- ✓ Es el más extendido: el 87 % de los usuarios utiliza Windows como sistema operativo
- ✓ Soporte técnico: al tener tantos usuarios, siempre puedes encontrar a alguien que te ayude.
- ✓ Se puede utilizar en ordenadores de sobremesa, ordenador portátil, tablet, etc.
- ✓ Incluyen nuevas características 2 veces por año.
- ✓ Los PC son más económicos que los Mac, pero Windows se puede instalar en ambos.
- ✓ Es cómodo de usar, casi todo el mundo está familiarizado con Windows.
- ✓ Ofrece la mayor compatibilidad en software (la mayoría del software comercial tiene una versión compatible con Windows).
- ✓ Soporta aplicaciones de 32, y de 64 bits.
- ✓ Es el mejor SO para los entusiastas de los juegos.
 - La mayoría de videojuegos para ordenadores se desarrollan para Windows.
 - Las consolas Xbox son propiedad de Microsoft, y las dos plataformas están unidas.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.1.1 Windows

Contras

- × Virus: sistema bastante atacado por hackers por lo que hay que instalar un anti-virus
- × Lentitud: el ordenador necesita bastantes recursos de procesador, memoria y disco.
- × Fallos en PC: la comunicación hardware/software no está optimizada, y da fallos de Windows
- × Sincronización con otros dispositivos Microsoft: Windows PC no está optimizada.
- × Sincronización de archivos mediante OneDrive: OneDrive es todavía complicada de utilizar.
- × Compatibilidad reducida con el móvil: Windows Mobile y Windows Phone no están activos
- × Windows tiene muchísimas aplicaciones desarrolladas para él, pero debes comprarlas.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.1.2 MacOS

Pros

- ✓ Es el segundo sistema operativo más utilizado a nivel mundial: el 10 % de los usuarios
- ✓ Mayor seguridad: los Mac de Apple son los menos susceptibles al ataque de virus.
- ✓ MacOS tiene una versión actualizada cada año: nuevas funcionalidades, compatibilidad mejorada con otros dispositivos de Apple, cambios estéticos, y en sus aplicaciones.
- ✓ Estabilidad: Apple diseña los ordenadores, el hardware y software.
- ✓ Optimizado: no da fallos
- ✓ Consume mucho menos recursos que Windows
- ✓ Diseño: la estética de MacOS está más cuidada que la de Windows
- ✓ Su software más intuitivo y fácil de utilizar.
- ✓ Es posible utilizar Windows en Mac mediante la aplicación Bootcamp.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.1.2 MacOS

Contras

- × Sólo soporta aplicaciones de 64 bits.
- × Un Mac es más caro que un PC con un hardware equivalente.
- × MacOS sólo se puede emplear ordenadores de Apple, no podemos instalarlo en un PC
- × Compatibilidad en programas y aplicaciones: cada vez hay menos programas que no se ejecutan con Mac, pero sigue siendo un problema, sobretodo en los juegos.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.1.3 GNU/Linux

Pros

- ✓ Es el tercer sistema operativo más utilizado: tiene casi un 3 % de cuota de mercado
- ✓ Seguridad: es más vulnerable que Mac, porque es de código abierto, pero menos que Windows
- ✓ Es gratuito
- ✓ Pocos requisitos de hardware
- ✓ Privacidad: no recopilan información para enviársela a terceras empresas
- ✓ Robustez: mucho más estable que los sistemas Windows
- ✓ Libre: su código fuente está disponible para usarlo, modificarlo, distribuirlo
- ✓ Multitarea: se pueden realizar varias actividades a la vez
- ✓ Multiusuario: varios usuarios pueden trabajar
- ✓ Multiplataforma: se puede instalar en ordenadores, móviles, videoconsolas
- ✓ Conectividad: permite las comunicaciones en red y el acceso a recursos remotamente

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.1.3 GNU/Linux

Contras

- ✗ Ni Mac ni Microsoft ofrecen ordenadores con Linux integrado: debemos comprar un ordenador con Windows, reformatear el disco duro e instalar Linux.
- ✗ Difícil de usar: para la mayoría de distribuciones se requieren amplios conocimientos informáticos.
- ✗ El inglés es el idioma estándar para las líneas de comandos y los mensajes del sistema
- ✗ Las actualizaciones son complicadas
- ✗ No todas las versiones cuentan con asistencia a largo plazo
- ✗ Otros programas de terceros solo pueden ser instalados por un administrador
- ✗ Al igual que Mac, Linux ofrece menos programas y juegos que Windows.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.1 Sistemas Operativos para PC

No hay un sistema operativo mejor que otro

Para elegir el que se mejor se adapta a nuestras necesidades debemos analizar:

- Opciones de software y hardware que ofrecen
- Aplicaciones y programas incluidos.
- Gama de programas y juegos compatibles con el sistema.
- Diseño de interfaz de usuario.
- Seguridad ante posibles ataques.
- Estabilidad de los equipos.
- Integración con smartphones y con la nube.

Como usuario básico, Windows es el más utilizado.

Si vas a utilizar el PC para videojuegos, el mejor es Windows.

Si eres un diseñador gráfico, lo mejor es un Mac e instalar MacOS.

Para programadores , un PC con LINUX como sistema operativo.

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

0.1.2 Sistemas Operativos para móvil

Sistema Operativo móvil (SO móvil): conjunto de programas que dan servicio a las aplicaciones móviles que se ejecutan sobre él.

Los sistemas operativos móviles son mucho más simples. Están centrados en gestionar:

- La conectividad inalámbrica
- Los formatos multimedia
- Diferentes maneras de introducir información en ellos

Hay 2 sistemas operativos móviles que ocupan casi todo el mercado:

- Android (84 %): SO móvil de Google, es de código abierto
- iOS (15 %): SO móvil de Apple

iOS

Android

Firefox OS

El otro 1 % se lo reparten Windows Phone, Symbian OS, Mozilla Firefox OS

0. USO BÁSICO DEL SISTEMA OPERATIVO

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

